

PAXTANI ETISHTIRISH AGROTEXNIKASI, TERIMGA TAYYORLASHNI TASHKILLASHTIRISH TARTIBI

Qabulov Ibroxim Mamatqul o'g'li

Abdujabborova Madina Zokir qizi

Guliston davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11232299>

ANNOTATSIYA:

Ekiladigan chigitning unib chiqish qobiliyati, Tayyorlangan urug'lik chigitlar maxsus chigit ekish seyalkalarida qator orasi 60 sm yoki 90 sm lik qilib ekiladi.

G'o'za tuplarining bir gektardagi soni muhim ahamiyatga ega, G'o'zaning maromida o'sib rivojlanishi. Azot bilan yetarlicha ta'minlangan g'o'za yaxshi rivojlanadi va hosilning yetilishi tezlashadi. Paxta hosilini oshirishda sug'orish ishlarining yaxshi yo'lga qo'yilishi muhim ahamiyatga ega.

KALIT SO'ZLAR: Paxta, Chigit, Mexanik, Azot, Fosfor, Mavsum, O'g'it, Xalaza, Nav, Mikropil, Lint, Chigit tuki.

Ekiladigan g'o'zadan yaxshi hosil va sifatli paxta olish uchun avvalo paxta maydonidagi tuproqni va uru g'lik chigitni talabga javob beradigan darajada tayyorlash kerak. Yerni ekishga tayyorlash, tuproqqa ishlov berish, uning donadorligini yaxshilashdan iboratdir.

Odatda su g'oriladigan mintaqalarda paxta ekish uchun ajratilgan erni kamida 30-35 sm chuqurlikda haydash tavsiya etiladi. Agar sho'rlangan yerlar bo'lsa kuzgi shudgorlashdan oldin erning sho'rini yuvish kerak bo'ladi.

Respublikamizning paxta ekiladigan yerlarida, ayniqsa, kuz va qish oylarida yo g'ingarchilik kam bo'ladigan zonalarda, yerda namni ko'proq saqlash uchun yer kuzda haydalib, qishda yaxlatiladi va bahorda ekishdan oldin sug'oriladi. Bunday yerdagi tuproq zichlashib qolgani uchun ularni ekishdan oldin 8-10 sm chuqurlikda haydab bo'shatish va keyinchalik molalash tavsiya etiladi.

Agar tuproq ustidagi sho'r 2-3 sm qalinlikda bo'lsa, bunday yerlar erta bahorda ikki marta haydaladi va tekislanadi.

Chigit bir tekis unib chiqishi uchun ekishdan oldin uni sifatli tayyorlash muhim ahamiyatga ega. Ekiladigan chigitning unib chiqish qobiliyati 95 % dan yuqori bo'lishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Chigit ekishdan oldin albatta turli kimyoviy preparatlarning biri bilan dorilanishi kerak. Dorilash jarayoni paxta zavodida yoki xo'jaliklarda markazlashtirilgan holda o'tkazilishi mumkin.

Tayyorlangan urug'lik chigitlar maxsus chigit ekish seyalkalarida qator orasi 60 sm yoki 90 sm lik qilib ekiladi.

Ma'lumki g'o'zani yaganalash ko'p va vaqt talab qiladigan ish hisoblanadi. Chigitni aniq uyalab ma'lum miqdorda tashlab ekilsa bu ishga hojat qolmaydi. Lekin chigitni aniq uyalab ekish uchun ularni to'liq tuksizlantirish kerak bo'ladi. Agar chigit tukli bo'lsa har gektariga 45-50 kg, tuksizlantirilgan bo'lsa 25-30 kg dan ekish hisobiga qimmatli urug'likni ortiqcha sarflashning oldi olingan bo'ladi. Chigit ekilgandan to g'o'zaning hosili pishgunga qadar uni parvarish qilinadi. G'o'zani parvarish qilish (yerning tabiiy namligi yetishmasa, ya'ni tuproq namligi 60-70 % dan kam bo'lsa) chigit suvi berish, qatqaloqqa qarshi kurashish, yaganalash, yerni yumshatish, kultivatsiya qilish, oziqlantirish, chekanka, defoliatsiya qilish va har xil kasallik hamda zarakunandalarga qarshi kurashish ishlaridan iborat.

G'ozga tuplarining bir gektardagi soni muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun ekilish sxemasiga va qatorlar orasidagi masofaga qarab, har bir uyada 1-2 tadan nihol qoldirib, g'ozga yagana qilinadi. Agar ekishdan so'ng ba'zi sabablarga ko'ra qatorda nihol siyrak bo'lsa, bunday dalalarda shu navning o'ziga xos chigitlar ivitilib xatosiga ekib chiqiladi.

ASOSIY QISM

Unib chiqqan g'ozalar yaxshi o'sib rivojlanishi uchun, ular o'z vaqtida oziqlantirilishi, sug'orilishi, qatqaloq yumshatilishi va quyosh nuri yetarli bo'lishi kerak. Bu sharoitlarni yaratish uchun tuproqni bo'shatish va begona o'tlarni yo'qotish kerak. Buning uchun maxsus kultivatorlar va chopiq mashinalari keng qo'llaniladi.

G'ozaning maromida o'sib rivojlanishida ishlov berish chuqurligi va uning soniga alohida e'tibor berish zarur. Mexanik tarkibi yengil va o'rta bo'lgan tuproqlarda birinchi ishlov berishdan oldin kultivatorning chetki ish organlari 6-8 sm, o'rtadagilari esa 15-16 sm chuqurlikda o'rnatilishi kerak. [1] Navbatdagi ishlovlarda g'ozaning ildizini shikastlantirmaslik maqsadida yumshatish chuqurligi qator oralarining kengligiga qarab belgilanishi lozim. qator oralari 60 sm bo'lgan dalalarda kultivatorning chetki ishchi organlari 8-10, o'rtadagilarini 12-14 sm, qator oralari 90 sm bo'lgan dalalarda esa tegishli 8-10 va 15-16 sm chuqurlikda o'rnatilishi kerak. Suv yaxshi shimilmaydigan og'ir tuproqlarda qator oralari 60 sm bo'lganda o'rtadagilarni 15-16 sm, 90 sm bo'lsa 18-20 sm gacha o'rnatilib qator oralariga ishlov berish kerak. Har ikkala kenglikda ekilgan dalalarda himoya maydoni 12-15 sm dan ko'p bo'lmasligi lozim.

Mexanik tarkibi og'ir hamda pastki qatlamlarda, sho'r, gips bo'lgan dalalarda ko'rsatilgan chuqurlikda ishlov berib, g'ozga amal davrining boshlarida bir marta chizelli kultivator bilan 20-25 sm chuqurlikda yumshatiladi.

Mavsum davomida g'ozga qator oralariga 5-6 marta ishlov beriladi, 1-2 marta o'toq yoki chopiq qilinadi. U qator bilan bu qatordagi g'ozalar baland o'sib bir-biriga tutashib ketganda qator oralariga ishlov berish to'xtatiladi. [2] Qator oralariga har gal ishlov berish, ayniqsa su g'orishdan keyingi ishlov berish yumshatiladigan qatlamdagi tuproq obdon etilgan paytda amalga oshiriladi.

G'ozaning erdan olayotgan oziq moddalari va suv uning butun tanasi bo'ylab bir xil tarqalmaydi. G'ozaning yuqorigi qism, ya'ni o'suvchi nuqtasi ulardan ko'proq, yon shoxlari esa kamroq foydalanadi. Buning oqibatida g'ozaning yon shoxlaridagi g'uncha va shonasi to'kilib ketadi, natijada hosildorlik birmuncha kamayib ketadi. [3] Berilayotgan oziqqa va suvlarning yon shoxlariga borishini ta'minlash uchun g'ozaning o'sish nuqtasini 1-1,5 sm uzunlikda uzib tashlanadi. Bu ish g'ozani chekanka qilish deyilib, u iyul oyining uchinchi dekadasi va avgust oyining birinchi dekadasi orali g'ida o'tkaziladi.

Paxta hosilini oshirishda sug'orish ishlarining yaxshi yo'lga qo'yilishi muhim ahamiyatga ega. Har bir suvda gektariga 900-1000 m³ dan, vegetatsiya davri davomida 5000-6000 m³ suv berilishi tavsiya etiladi. Ortiqcha suv berilib tuproqda namning ko'payib ketishi ham g'ozaning o'sishiga zarar keltirishi mumkin.

G'ozani su g'orish vaqti tuproq tarkibidagi namning miqdori va o'simlikning tashqi ko'rinishiga qarab belgilanadi. Fo'za gullagunga qadar bo'lgan davrda uning bargi suvsizlikdan so'liy boshlaydi. Shuning uchun bu davrda g'ozaning bargi so'limasdan oldin su g'orish kerak. Tuproqdagi namlikka qarab, g'ozaning chanqaganligini bilish uchun 15-20 sm chuqurlikdan

tuproq olib qo'lda siqib ko'riladi. Agar siqimlangan tuproq qo'lni ochganda sochilib ketsa, nam miqdori kam, su g'orish vaqti kelgan bo'ladi.

G'o'zaning chanqaganligini bilish uchun umumiy daladagi o'simliklar kunning ikkinchi yarmida soat 15-16⁰⁰ larda ko'zdan kechirilganda barglari osilib, so'liganroq, rangsiz holatda bo'lsa yoki gullash paytida gullar o'simlikning tepa qismida gullay boshlasa bu g'o'zaning chanqaganligini bildiradi. Chunki bunday holatda o'simlikning normal o'sishi uchun suv etarli bo'lmay asosiy poya o'sishdan to'xtab qoladi, ammo qonuniyat asosida gullash jarayoni davom etaveradi. Bunday holat uzoq vaqt davom etsa ko'plab shonalarning va hosil bo'lgan yosh ko'saklarning to'kilib ketishiga olib keladi.

Odatda, birinchi suv g'o'zaning 3-4 ta chin bargi chiqqandan keyin beriladi. G'o'za gullagunga qadar engil tuproqli erlarda 3-4 marta, o'rtacha va o'g'ir tuproqli erlarda 2 marta su g'oriladi.[4] Gullash va hosil etilayotgan davrlarida g'o'za ko'p marta su g'oriladi. Bu davrda engil tuproqli erlarda 8-9 marta (janubiy zonalarda), o'g'ir tuproqli erlarda 4-6 marta va botqoqli erlarda 3-4 marta su g'oriladi. Hosil etilishiga yaqin g'o'za 1-2 marta su g'oriladi. Bu vaqtda berilgan suv g'o'zaning yuqori qismidagi ko'saklarning etilib ochilishini tezlashtiradi.

Hozirgi vaqtda g'o'zani bir necha usulda: ya'ni egatlab, yom g'irlatib, tomchilatib yoki er ostidan (bosim bilan yuborish orqali) su g'oriladi. Fo'zalar tuproq orasidan suv yuborib su g'orishning egatlab yoki yom g'irlatib su g'orishga nisbatan ko'pgina afzalliklari bor. G'o'zalar shu taxlitda su g'orilsa, dalalarda su g'orish egatlari, qo'shimcha paynov ariqlari olishga ehtiyoj qolmaydi. Bu usulda su g'orilganda oqizilayotgan suvning erga singib ketishi yoki bu g'lanib ketishi natijasida ko'plab ortiqcha suv sarflanishi kamayadi. Shuningdek, tuproqning yuqorigi qatlami quruq va bo'sh bo'lib, ostki qatlamlaridagi namning bu g'lanishiga yo'l qo'ymaydi. G'o'zalar bunday usulda su g'orilsa su g'rishdan keyin ketmon chipi g'i qilish shart bo'lmay qoladi.

G'o'zaning o'sishida va rivojlanishida azot, fosfor va kaliyli o'g'itlar muhim ahamiyatga ega. Azot bilan yetarlicha ta'minlangan g'o'za yaxshi rivojlanadi va hosilning yetilishi tezlashadi. Fosfori kam bo'lgan erlardagi g'o'zalarda, odatda, bo'yi past, ko'saklari va barglari mayda bo'lib qoladi. Kaliy tuzlari ham o'simliklarga juda kerakli bo'lib tuproq tarkibida uning miqdori kam bo'lgan erlardagi o'simliklar kasallanib, ularda qo'n g'ir do g'lar paydo bo'ladi, barglari erta quriy boshlaydi.

O'zbekistonda dehqonchilik qilinadigan erlarning tupro g'ida kaliy etarli miqdorda bo'lib, azot va fosfor kamdir. Shuning uchun erni mineral va organik o'g'itlar bilan etarli darajada o' g'itlash kerak. Mineral o'g'itlarga azot, fosfor va kaliy tuzlari, organik o' g'itlarga hayvonlar go'ngi, kompost kiradi. Ularning ichida go'ng eng foydali hisoblanadi. Go'ng erga o' g'it bo'lishi bilan birga tuproqning donadorligini yaxshilaydi.

O'tkazilgan ilmiy tadqiqot natijalariga ko'ra, organik o' g'itlarni mineral o' g'itlar bilan aralashtirib solish eng samarali ekanligi aniqlangan.

O'g'it xillari, ularni erga solish vaqtlari va miqdori g'o'zaning talabi va ob-havo sharoitlarini hisobga olib belgilanadi. Ilmiy tekshirishlarning ko'rsatishicha, ekishdan to shonalaguncha g'o'zaning fosfor va azotli o' g'itlarga talabi kam (3-5 % atrofida) bo'ladi. shonalashdan gullashgacha bo'lgan davrda g'o'za 25-30 % azotli va fosforli o' g'itlar iste'mol qiladi. Fo'za gullagandan to ko'sak etilgunga qadar bo'lgan davrda azotli va fosforli o' g'itlarga bo'lgan talabi ancha ortadi. Bu davr ichida g'o'za 63-65 % azot va 75-80 % fosfor iste'mol qiladi. Oziqlantirishni iyul oylarida tamomlash tavsiya etiladi, chunki iyuldan keyingi oylarda

oziqlantirilgan g'ozga ko'saklarining ochilishi cho'zilib ketadi va bunday g'ozalar kechpishar bo'lib, asosiy paxta hosilini past sortlarga topshirishga to'g'ri keladi.

G'O'ZA O'SIMLIGINING BIOLOGIYASI

G'ozga aslida daraxtsimon ko'p yillik o'simlik bo'lib, o'z vatanida hozirda ham har xil kattalikdagi buta o'simligi hamda bo'yi 6-7 metrdan 10-15 metrgacha bo'lgan katta daraxt shaklida o'sadi. Bu g'ozalarning qanchalik uzoq yashashi ularning turiga qarab har xil bo'ladi. Bizning sharoitda yilning qish fasli qattiq sovuq bo'lganidan g'ozga bir yillik bo'lib o'sadi, ammo agar bunday g'ozalar qish boshlanishi oldidan issiq joyga ekilsa, u bir necha yil o'sishi mumkin.

Hozirgi vaqtda g'ozaning 50 ta turi ma'lum, shundan faqat 4 ta turi dunyo miqyosida keng ekiladi, bular: *Gossupium xirzutum*, *Gossupium barbadenze*, *Gossupium arboreum* va *Gossupium xerbatseum* turlari.

G'ozaning *Gossupium arboreum* turi daraxtsimon bo'lib, u Hindiston va Hindi-xitoyda, g'ozaning *Gossupium xerbatseum* turi esa o'tsimon bo'lib, G'arbiy Xitoy va Hindistonda ekiladi. Bir xil nasldan tarqalgan va morfologik hamda xo'jalik ko'rsatkichlari bir xil bo'lgan g'ozga o'simliklari to'dasi ***g'ozga navi*** deb ataladi. G'ozaning tashqi ko'rinishi, ya'ni tupi, bargi, guli, ko'sagi va chigitining tashqi ko'rinishini ko'rsatuvchi belgilar g'ozaning morfologik belgilari deb ataladi. G'ozaning xo'jalik belgilariga ko'sagining yirikligi, tola chiqishi, kasalliklarga chidamliligi, etilish davri, tolasining uzunligi, pishiqligi va bir tekisligini ifodalovchi ko'rsatkichlar kiradi.

G'ozga erga ekilgan chigitdan unib chiqadi va o'zining rivojlanishida beshta davrni, ya'ni: 1-yarovizatsiya, 2-yoru g'lik, 3-jinsiy urchishga tayyorlanish, 4-ko'sak tugish va 5-ko'sakning (chigit embrionining) etilish va yarovizatsiyaga tayyorlanish davrlarini kechadi.

To'la etilib pishgan chigit tuxumsimon yoki qiyshiq nok ko'rinishida bo'lib, bo'yining eniga nisbati turlicha bo'ladi. Chigit ma'g'izi kurtak, ildizcha va ularni o'rab olgan ikkita ma'g'iz palladan iborat, ichki po'sti pardasimon, tashqi po'sti esa yo'g'ochlanib kattalashgan bo'lib, ***po'choq*** deb ataladi. Chigit po'cho g'ining sirti tuklar bilan qoplangan. G'ozaning ba'zi xillarida bu tuklar ancha uzun bo'lib, ***tola*** deb ataladi, ba'zi birlarida bu uzun tola bilan birga qisqa tuklar ham bo'ladi, buni chigit ***tuki yoki lint*** deb ataladi.

Yangi yaratilgan g'ozga navlari quyidagi ishlab chiqarish talablariga javob berishi kerak: ko'sagi ko'p, paxtasi serhosil va ertapishar, hosilining 80-90 % sovuq tushguncha to'liq pishadigan, paxtadan tola chiqish miqdori yuqori bo'lishi va tolasining texnologik ko'rsatkichlari (pishiqligi, uzunligi, ingichkaligi va boshqa sifatlari) a'lo darajada bo'lishi kerak. Paxta terimini mexanizatsiyalashtirishni osonlashtirish uchun g'ozga tupining bo'yi o'rtacha bo'lib, yotib qolmaydigan hamda shoxlari g'uj o'sadigan, kasallik va zararkunandalarga chidamli bo'lishi kerak.

G'ozaning tashqi ko'rinishi, ya'ni tupi, bargi, guli, ko'sagi va chigitining tashqi ko'rinishini ko'rsatuvchi belgilar g'ozaning ***morfologik belgilari*** deb ataladi.

G'ozaning ***xo'jalik belgilariga*** ko'sagining yirikligi, tola chiqishi, kasalliklarga chidamliligi, etilish davri, tolasining uzunligi, pishiqligi va bir tekisligini ifodalovchi ko'rsatkichlar kiradi.

To'la etilib pishgan chigit tuxumsimon yoki qiyshiq nok ko'rinishida bo'lib, bo'yining eniga nisbati turlicha bo'ladi. Chigit ma'g'izi kurtak, ichki po'sti pardasimon, tashqi po'sti esa yo'g'ochlanib qattiqlashgan bo'lib, ***po'choq*** deb ataladi. Chigit po'cho g'ining sirti tuklar bilan qoplangan. G'ozaning ba'zi xillarida bu tuklar ancha uzun bo'lib, tola deb ataladi, ba'zi birlarida bu uzun tola bilan birga qisqa tuklar ham bo'ladi, buni ***chigit tuki yoki lint*** deb ataladi.

G'ozaning ba'zi yovvoyi turlarida chigit sirti faqat kalta tuklar bilan qoplangan, ammo chigiti faqat uzun tola bilan qoplangan xillari ham bor, ya'ni ularning tuklari tola va lintga ajralmaydi. Chigitning keng tomoni **xalaza**, ingichka tomoni **mikropil** deb ataladi. Chigitning yirikligi g'ozaga naviga hamda o'sish sharoitiga bog'liq bo'lib, bo'yi 5-14 mm, xalazasining diametri 3-8 mm va o'g'irligi 70-200 mg atrofida bo'ladi.

Ma'lumki, g'ozaga asosan tolasi uchun ekiladi. Dunyo miqyosida bugungi kunga kelib paxta tolasiga bo'lgan talab oshib bormoqda. Fan va texnikaning rivojlanishi tufayli paxta tolasiga o'xshash turli xil tolalar ham ishlab chiqilmoqda. Lekin bunday tolalar sun'iy bo'lganligi sababli undan to'qiladigan kiyim-kechak maxsulotlar inson organizmiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Kiyimda elektr zaryadlari hosil qiladi hamda terining nafas olishini qiyinlashtiradi. Issiqda isib, sovuqda aksincha o'ta sovub organizmga noxushlik keltiradi.

Tabiiy holdagi paxta tolasi esa kiyim-kechak uchun ham va boshqa maqsadlar uchun ham bemalol foydalanaverish mumkin bo'lgan gigiena va meditsina tomonidan foydali, shu bilan birga universal mahsulot hisoblanadi.

G'ozaga o'simligi inson ehtiyojiga xizmat qila boshlagandan buyon undan tayyorlangan maxsulotga talab tobora oshib bormoqda. Tolaning pishiq bo'lishi uning bir qancha texnologik xususiyatlarining sifatli bo'lishiga bog'liq.

Keyingi yillarda biologiya fanida erishilgan yutuqlar asosida seleksionerlar tomonidan oldingi navlardan ancha farq qiladigan yangi kompleks navlar yaratilmoqda. Ular boshqa ko'rsatgichlari bilan birga tolasining yuqori texnologik xususiyatlarga ega ekanligi bilan ajralib turadi.

Bugungi kunda mamlakatimizda g'ozaning Gossupium xirzutum turiga xos bo'lgan 20 xildan oshiq navlari ekiladi, bular S-6524, S-6532, S-9074, Namangan-77, AN-Bayavut-2, Toshkent-6, Yulduz, Oq-daryo-6, Buxoro-6, Buxoro-8, Buxoro-102, Oq-qo'r g'on-2, Xorazm-127, S-2609, Mehr, Omad, Denov, Far g'ona-5, Gossupium barbadenze turiga kiruvchi 4-5 xil-Termiz-14, Termiz-24, Termiz-31, Qarshi-8, Surxon-10 kabi navlari keng ekilib kelinmoqda.

XULOSA

Xulosa shundan iboratki paxta homashyosini qayta ishlash uchun mahsulotni yetarlicha ekish jarayonlaridan boshlab to uni qayta ishlashgacha bo'lgan barcha tadbirlarni to'g'ri amalga oshirish kerak chunki birinchi qilinadigan tadbirlar bu yerni agrotexnikasi shunday ekan barcha mahsulotlarni yetishtirish uchun bugungi kunda zamonaviy usullardan foydalangan holda iqtisodiy samaradorligini hisobga olib yetishtirish agrotexnikasi qo'llash kerak va pishgan hosilni terimga tayyorlashni to'g'ri tanlash kerak.

References:

1. Otaboyev M., Qabulov I. "Bek cluster" korxonasi paxta tolasini saqlashda foydalanilayotgan zamonaviy qurilmalar tasnifi. Paxta xom ashyosini saqlashda namlikning tolasifatiga ta'sirini ilmiy asoslash //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – T. 2. – №. 6. – C. 174-177
2. Qabulov, I., & Maxmudov, I. (2024). COTTON RECEIVING RULES IN COTTON MILLS AND COTTON RECEIVING PLACES. Евразийский журнал академических исследований, 4(1 Part 2), 93–96. извлечено от
3. Qabulov I., Yuldosheva D. DETERMINATION OF IMPURITY AND MOISTURE OF RECEIVED COTTON AND CONTROL OF THE QUALITY OF COTTON STORED AT THE PREPARATION POINT //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – T. 3. – №. 6. – C. 745-748.

4. Қабулов , И. ., Юлдошева , Д. ., & Унгаров , А. . (2024). ПАХТАНИ ЕТИШТИРИШ АГРОТЕХНИКАСИ, ТЕРИМГА ТАЙЁРЛАШНИ ТАШКИЛЛАШТИРИШ ТАРТИБИ. Евразийский журнал академических исследований, 4(1 Part 2), 88–92. извлечено от
5. Ungarov A., Yuldasheva D. EFFECT OF TEMPERATURE CHANGES ON FIBER QUALITY DURING STORAGE OF COTTON RAW MATERIALS //Journal of Agriculture & Horticulture. – 2024. – Т. 4. – №. 1. – С. 17-20.